

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 25-35.
Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):25-35.

Теории, концепции и модели государственного и муниципального управления

Научная статья

УДК 35.08: 005.95/96

<https://doi.org/>

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Александр Дмитриевич Шемяков¹, Светлана Геннадиевна Конюшенко²

¹Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия, alehander_47@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0004-9531-5132>

²Народный Совет, Донецк, ДНР, Россия, svetlana_star4enko@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0008-1262-8336>

Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методические аспекты становления и развития государственной службы как системы обеспечения функционирования органов государственной власти в Донецкой Народной Республике. Выделены особенности и проблемы управления персоналом в системе государственной службы, влияющие на функционирование органов государственной власти. Рассмотрены периоды становления системы государственной службы в процессе развития государственности Республики. Методологию изучения составляет теория технологических изменений и факторов развития, сравнительный анализ, а также SWOT-анализ. Проведён анализ степени влияния сильных и слабых сторон ключевых факторов на управленческую деятельность государственных органов Донецкой Народной Республики. Предложены стратегические направления развития системы государственной службы в условиях приобретения статуса субъекта Российской Федерации, способствующие повышению эффективной деятельности персонала. Анализ особенностей и проблем развития государственной службы в Донецкой Народной Республике обуславливает необходимость поиска инновационных подходов к развитию государственной службы в условиях приобретения статуса субъекта Российской Федерации, что предопределяет необходимость разработки концепции развития положительного имиджа государственной службы и популяризации его в гражданском обществе в интересах Республики и её граждан.

Ключевые слова: государственная служба, управление персоналом, системный подход, органы государственной власти, государственная политика, кадровая политика

Для цитирования: Шемяков А. Д., Конюшенко С. Г. Особенности и проблемы управления персоналом в системе государственной службы Донецкой Народной Республики // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 25-35. <https://doi.org/>.

Original article

FEATURES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF GOVERNMENT SERVICE ARE IN DONETSK REPUBLIC OF PEOPLE'S

Aleksandr Dm. Shemiakov¹, Svetlana Gen. Koniushenko²

¹Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia, alehander_47@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0004-9531-5132>

²The People's Council, Donetsk, DPR, Russia, svetlana_star4enko@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0008-1262-8336>

Abstract. The article considers theoretical and methodological aspects of the formation and development of public service as a system of ensuring the functioning of public authorities in the Donetsk People's Republic. The peculiarities and problems of personnel management in the system of public service, affecting the functioning of public authorities are highlighted. The periods of formation of the civil service system in the process of development of statehood of the Republic are considered. The theory of technological change and development factors, comparative analysis, as well as SWOT-analysis constitute the methodology of the study. The degree of influence of strengths and weaknesses of key factors on the management activity of state bodies of the Donetsk People's Republic is analyzed. The strategic directions of the development of the public service system in the conditions of acquiring the status of the subject of the Russian Federation, contributing to the increase of the effective activity of the personnel are proposed. The analysis of peculiarities and problems of the development of public service in the Donetsk People's Republic determines the need to search for innovative approaches to the development of public service in the conditions of acquiring the status of the subject of the Russian Federation, which predetermines the need to develop the concept of development of a positive image of public service and its popularization in civil society in the interests of the Republic and its citizens.

Keywords: Government service, human resources management, approach of the systems, public authorities, public policy, skilled policy

For citation: Shemiakov A. D., Koniushenko S. G. Features and problems of development of government service are in Donetsk People's Republic // Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):25-35. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Какими бы ни были особенности становления государственности в Донецкой Народной Республике (ДНР), логический вектор такого развития всегда направлен на необходимость формирования эффективного управления персоналом системы государственной службы.

В настоящее время продолжается активный процесс развития российской государственности, соответствующей изменяющимся внутренним социально-экономическим реалиям и международным условиям. В Донецкой Народной Республике как новом субъекте Российской Федерации реализуется процесс развития системы государственной службы, представляющей собой государственную гражданскую службу, военную службу, государственную службу иных видов. Одновременно формируются различные направления государственной политики, в числе которых особое место занимает кадровая политика, способствующая не только эффективной деятельности органов власти, но и тесной их взаимосвязи с многочисленными институтами общества.

Как следует из научной литературы, функционирование системы органов власти обеспечивается за счёт деятельности специально привлечённого персонала (государственных служащих), осуществляющих выполнение своих функций в органах государственной власти [1-9].

Образуя целостную систему государственной службы, специально привлечённый персонал, используя совокупность принципов, норм, методов, подходов, осуществляет деятельность, направленную на реализацию государственной политики, организует поиск эффективных механизмов взаимодействия органов государства и общества. Вместе с тем переход к новым политическим реалиям сдерживается воздействием внешней среды (военными событиями) и кризисными проявлениями, порождёнными на территории Республики.

Эффективная государственная служба – показатель высокого уровня развития демократического правового государства. Государственная служба должна постоянно испытывать регулирующее и стимулирующее воздействие со стороны государства на основе продуманной стратегии управления.

Современное состояние дел становления государственности ДНР указывает на проблемные аспекты в развитии государственной службы как системы обеспечения функционирования органов власти. Так, анализ деятельности государственной службы на первичном этапе строительства государственности, в условиях непризнанного международного правового статуса, позволяет выделить такие проблемы, как: несовершенство нормативно-правовой базы, обеспечивающей структурирование системы органов государственной власти; отсутствие достаточного количества квалифицированных управленцев; низкий уровень профессионализма работников государственных органов, осуществляющих управленческую деятельность; потребность в эффективной государственной кадровой политике, способствующей развитию государственной службы. Для Донецкой Народной Республики решение этих проблем в сложившихся условиях развития требует поиска действенных форм, методов и подходов, обеспечивающих процесс становления и развития государственности на основе повышения качества управленческой деятельности государственных служащих.

Анализ научной литературы [1-11] указывает на то, что основы формирования системы государственной службы Российской Федерации (РФ) направлены на обеспечение активизации органов власти в осуществлении управленческой деятельности. Такой подход, по мнению учёных, возможен только при качественном выполнении работниками органов власти своих функций и полномочий на всей территории соответствующего субъекта РФ.

Важным аспектом формирования государственной политики, обеспечивающей функционирование системы государственной службы, является чёткое структурирование её субъектов и объектов. Так, учёными в качестве субъекта рассматриваются органы власти, которые оказывают целенаправленное организующее и регулирующие воздействие на объекты управления, представляющие собой как общество в целом, так и его отдельные группы. В процессе управленческой деятельности отмеченные субъекты и объекты, используя различные механизмы, обеспечивают реализацию основ государственной политики.

Обращение к научной литературе, посвящённой особенностям развития государственной службы, указывает на то, что основы становления государственной политики: *во-первых*, представляют собой стратегическое целеполагание формирования совокупности механизмов управления, реализующих цели организационного, экономического, правового и институционального характера; *во-вторых*, направлены на поиск форм методов и подходов, способствующих эффективной управленческой деятельности государственных и муниципальных органов, обеспечивающих жизнедеятельность населения общества; *в-третьих*, определяют необходимость

совершенствования нормативно-правовой базы, создающей условия для повышения эффективности управления персоналом системы органов власти; *в-четвёртых*, создают предпосылки для поиска стратегических возможностей управления персоналом.

Из анализа научной литературы следует, что на первичном этапе строительства государственности становлению государственной службы были посвящены отдельные публикации. Так, осмысление хронологии и особенностей становления управленческих систем и государственной службы предпринимали Г. А. Борщевский [7], Е. С. Аничкин [10, с. 45]. Вместе с тем их исследования акцентированы, в основном, на развитии систем государственного управления. В научной литературе отмеченного периода прослеживается недостаток комплексно-целевых исследований вопросов становления и развития государственной службы в Республике, что актуализирует необходимость теоретических исследований в области содержания и обеспечения эффективности государственной службы, в поиске возможностей применения новых прогрессивных технологий управленческой деятельности, а также подготовки и развития профессиональных кадров в органах государственной власти. Приведенные аспекты свидетельствуют о необходимости дополнительного исследования особенностей, влияющих на процесс дальнейшего развития системы государственной службы ДНР в новых условиях государственности.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является рассмотрение теоретико-методических аспектов становления и развития государственной службы как системы обеспечения функционирования органов государственной власти в Донецкой Народной Республике.

Для достижения поставленной цели необходимо выделить особенности и проблемы управления персоналом в системе государственной службы, влияющие на функционирование органов государственной власти в Донецкой Народной Республике. Кроме того, для оценки влияния перечисленных аспектов целесообразно провести анализ степени влияния сильных и слабых сторон ключевых факторов на управленческую деятельность государственных органов Донецкой Народной Республики.

Таким образом, в рамках настоящего исследования необходимо решить следующую задачу: поиск предложений, способствующих повышению эффективной деятельности персонала системы государственной службы в условиях приобретения статуса субъекта Российской Федерации.

Методы исследования

Методологию изучения составляет теория технологических изменений и факторов развития, сравнительный анализ, а также SWOT-анализ при определении степени влияния сильных и слабых сторон ключевых факторов на управленческую деятельность.

Результаты исследования и их обсуждение

Изучению теоретических аспектов формирования и развития государственной службы как системы обеспечения функционирования органов государственной власти посвящены работы многих учёных. Так, рассмотрение процессов становления и развития государственной службы исследовали Г. В. Атаманчук [1], А. Г. Барабашев [2], В. В. Воробьёв [3], В. И. Жильцов [4] и др., которые в своих исследованиях раскрывают сущность понятия государственной службы, выделяют проблемы, принципы, нормы, методы и подходы, обеспечивающие деятельность системы органов власти.

Значительный вклад в исследование исторического процесса становления и развития государственной службы в России оказала работа В. Н. Барышева [5].

Исследователем И. П. Вишневской [6] выделены проблемы влияния на повышение эффективности труда государственных служащих. Автор, на основе анализа системы управления государственной службой в ДНР, проводит изучение подходов

к классификации факторов, влияющих на формирование профессионализма работников органов власти.

Впервые российский учёный Г. А. Борщевский [7] провёл оценку сложившихся в ДНР моделей государственного управления и сопоставил их с аналогичными системами России. При этом автор выделил общие закономерности и особенности развития государственных институтов в Донецкой и Луганской народных республиках.

Вместе с тем в приведённых научных изысканиях, на наш взгляд, уделено недостаточно внимания изучению особенностей становления этапов государственности, играющих ключевую роль в развитии управленческой деятельности государственных органов. Рассматривая особенности как взаимосвязанную цепь факторов, воздействующих на процессы становления системы государственной службы ДНР, следует отметить, что решение этой задачи достигается, прежде всего, за счёт изучения накопленного опыта и практики формирования системы государственной службы в эти периоды (таблица 1).

Таблица 1 – Степень влияния ключевых факторов на управленческую деятельность государственных органов Донецкой Народной Республики
 Table 1 – The degree of influence of key factors on the management activities of government agencies of the Donetsk People's Republic

Этапы строительства государственности в ДНР	Сильные стороны	Слабые стороны
Формирование первичных основ становления системы государственной службы в условиях возникновения и дальнейшего строительства государственности (2014-2022 гг.)	Образование новой государственности. Высокий уровень патриотизма. Принятие первой Конституции. Ускоренный процесс формирования нормативно-правовой базы. Нормативно-правовое структурирование системы органов государственной власти и наделения их функциями и полномочиями. Оперативное создание системы государственных администраций, обеспечивающих территориально-управленческую деятельность в Республике	Военные действия на территории Республики. В целом недостаточно эффективная организационная модель управления. Не присутствуют в полной мере чётко выраженные цели и стратегии управленческой деятельности Отсутствие достаточного количества квалифицированных работников в системе государственных органов власти. Недостаточно высокий уровень профессионализма работников государственных органов, осуществляющих управленческую деятельность. Низкий уровень материально-технической базы. Отсутствие государственно-целевой программы по развитию системы подготовки и переподготовки управленческих кадров. Слабое использование новых технологий управленческой деятельности в системе государственных органов власти

Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

Этапы строительства государственности в ДНР	Сильные стороны	Слабые стороны
Совершенствование основ развития системы государственной службы ДНР в условиях приобретения статуса субъекта Российской Федерации (2022 г. – по настоящее время)	Интеграция процесса сложившейся практики управленческой деятельности ДНР в систему государственного и муниципального управления Российской Федерации. Приведение региональной нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями Федерального законодательства РФ. Активизация формирования системы органов местного самоуправления. Поиск направлений, обеспечивающих подготовку и переподготовку высококвалифицированных специалистов для системы органов власти. Разработка и реализация целевых программ профессиональной подготовки и повышения квалификации государственных служащих. Внедрение новых технологий в управленческой деятельности органов власти	Продолжающееся воздействие внешней среды на социально-экономическое развитие государственности. Отсутствие стратегического планирования развития системы государственной службы. Не достаточный уровень интеграции сложившейся системы государственной службы к стандартам и требованиям государственного строительства Российской Федерации. Усиление взаимосвязи с институтами общества

Проведённый анализ особенностей становления и поиска путей совершенствования государственной службы в Республике [12] позволяет выделить ключевые факторы, влияющие не только на организационно-правовое направление её развития, но и на качественное наполнение этого процесса, обеспечивающего эффективную деятельность системы органов государственной власти и её взаимосвязь с институтами общества.

Следует отметить, что на этапе формирования первичных основ становления системы государственной службы, в условиях непризнанного международного

правового статуса, а также военного положения, в Республике наблюдается активная организационная и нормативно-правовая деятельность, направленная на создание системы органов государственной власти. Этот этап характеризуется количеством принятых документов, в том числе, таких как Конституция ДНР, и базовых законов, определяющих направления развития государственности ДНР.

Второй этап развития государственности ДНР, а соответственно и совершенствования сложившейся системы государственной службы берёт своё начало с момента приобретения статуса субъекта Российской Федерации [13]. Этот период, на наш взгляд, характеризуется: *во-первых*, активизацией процесса совершенствования основ развития сложившейся системы государственной службы ДНР; *во-вторых*, адаптацией к российским стандартам управления; *в-третьих*, предполагает переход на новые управленческие технологии деятельности.

Как следует из таблицы 1, на втором этапе развития государственности ДНР наблюдается положительная динамика увеличения ключевых факторов сильных сторон, влияющих на развитие государственной службы. При этом количество ключевых факторов слабых сторон значительно уменьшается.

Такой подход указывает на то, что приобретение Донецкой Народной Республикой статуса субъекта Российской Федерации предопределяет развитие более эффективной управленческой деятельности всех элементов системы государственной службы.

Вместе с тем, на наш взгляд, важным аспектом в процессе развития государственной службы является выделение возможностей и угроз, влияющих на общее состояние её формирования (таблица 2).

Таблица 2 – Перечень возможностей и угроз общего состояния развития государственной службы
 Table 2 – List of opportunities and threats to the general state of public service development

Возможности	Угрозы
Применение метода стратегической управленческой деятельности в системе органов власти. Обновление материально-технического обеспечения. Внедрение технологических инноваций в управленческую деятельность. Насыщение спроса на высококвалифицированных работников. Повышение имиджа государственной службы за счёт развития организационной культуры в системе органов власти. Повышение уровня профессионализма за счёт создания эффективной системы подготовки и переподготовки государственных служащих	Воздействие внешней среды. Нестабильная социально-экономическая ситуация. Негативные демографические изменения. Снижение качества государственных услуг за счёт снижения имиджа и доверия к органам власти со стороны населения. Отсутствие эффективной государственной политики, создающей условия по привлечению высококвалифицированных специалистов для работы в формирующихся органах власти. Недостаточный уровень мотивации государственных служащих

Следует отметить, что с учётом слабых и сильных сторон этапов развития, а также образующихся угроз формируется широкий спектр возможностей стратегического развития управленческой деятельности государственной службы. При этом, как следует из научного исследования И. Ансоффа [14], деятельность по стратегическому

управлению связана не только с постановкой целей и задач органов власти, но и с поддержанием ряда взаимоотношений между субъектами и объектами государственной службы, которые позволяют добиваться поставленных целей, а также соответствуют её внутренним возможностям, позволяющим оставаться восприимчивой к внешним воздействиям. Стратегическое управление в данном случае рассматривается как сфера научных знаний, изучающая не только методологию принятия стратегических решений, но и необходимый инструментарий, реализующий их в практической государственной деятельности.

На наш взгляд, отмеченные в таблице 2 возможности и угрозы, влияющие на общее состояние развития государственной службы, свидетельствуют о необходимости поиска более эффективных путей взаимодействия государственных органов и институтов общества.

Отмечая важность такого подхода, следует выделить следующие стратегические направления, обеспечивающие повышение эффективности деятельности государственной службы.

Так, вариантом повышения эффективности государственной службы является развитие организационной культуры в системе государственных органов. В рамках данного направления следует разрабатывать и внедрять: *во-первых*, механизмы, использующие научно-методический подход, обеспечивающий оценку влияния организационной культуры на развитие экономического и социального поведения управленческих работников и граждан; *во-вторых*, программы по лидерству и корпоративным ценностям для улучшения межличностных отношений и командной работы; *в-третьих*, системы обратной связи и мероприятий, направленных на укрепление командного духа среди работников; *в-четвёртых*, программы корпоративного обучения и развития для повышения квалификации и удовлетворённости сотрудников.

Важным аспектом стратегических возможностей является повышение мотивации труда государственных служащих через внедрение современных технологий и методов работы, что предполагает: внедрение системы поощрений и бонусов за успешную реализацию проектов и достижение целей; обучение сотрудников работе с новыми информационными системами, значительно мотивирующими их трудовую деятельность; введение системы стимулов и возможностей для карьерного роста, чтобы привлечь и удержать квалифицированные кадры, несмотря на демографические вызовы.

Стратегия ускорения интеграции инноваций путём использования внешних возможностей предопределяет поиск и внедрение передовых информационных решений для оптимизации рабочих процессов, сотрудничества с IT-компаниями и образовательными учреждениями, способствующих обновлению технологической базы, используемой для управленческой деятельности государственных служащих.

Важно также учитывать угрозы развития государственной службы. В данном направлении, на наш взгляд, должна быть разработана стратегия управления, способствующая снижению внутренних слабостей организации и минимизации внешних угроз. Такая стратегия должна предусматривать улучшение социального имиджа системы государственных служащих, которая, в свою очередь, противодействует росту недоверия населения и снижению качества предоставления государственных услуг. Для этого необходимо создать на постоянной основе информационный центр, обеспечивающий роль обратной связи между субъектами и объектами системы государственной службы, с целью доведения прозрачной и открытой информации об управленческой деятельности органов власти.

Хотелось бы обратить особое внимание на процессы формирования положительного имиджа государственной службы. Актуальность изучения этого направления обусловлена тем, что по своему характеру и деятельности гражданская служба носит публичный характер, она постоянно находится в центре внимания граждан и общественных институтов, а также подвергается постоянным оценкам и сравнениям. Этому направлению посвящены работы учёных И. Н. Шлеверда [15], О. Н. Мирошниченко, М. В. Михайловой [16], Л. Г. Лаптева, Е. А. Петровой [17], В. В. Шуваевой [18], Г. К. Пуриновой [19] и др.

Рассматривая институт государственной службы как важный элемент системы государственного управления, от которого зависит качество и эффективность принимаемых решений, а также предоставление услуг гражданам, исследователи провели изучение возможных причин, оказывающих значительное влияние на формирование образа, методов выстраивания коммуникаций органами власти с гражданами, обеспечивающих положительное восприятие к деятельности государства. Тем не менее, качественный сдвиг в сторону развития положительного имиджа государственной службы всё ещё не наблюдается и требует поиска концептуального подхода, способствующего его популяризации в гражданском обществе.

Наряду с этим, хотелось бы отметить, что совершенствование развития системы государственной службы требует комплексного подхода, включающего как первоочерёдные меры, так и реализацию стратегических возможностей, способствующих повышению результативности всей системы государственного управления. Экстраполируя полученные результаты в целом на управленческую деятельность государственных служащих в ДНР, можно сделать следующие выводы:

Выводы

1. Совершенствование основ развития системы государственной службы ДНР в условиях приобретения статуса субъекта Российской Федерации предопределяет пересмотр и унификацию системы оплаты труда, введение новых институтов оценки эффективности работы государственных служащих. При этом адаптация к российским стандартам управления предполагает переход на новые управленческие технологии деятельности, цифровизацию процессов, что ведёт к повышению качества предоставляемых государственных услуг населению.

2. Сохраняется проблематика открытости и доступности работы органов государственной власти в Донецкой Народной Республике, государственная служба остаётся недостаточно транспарентной для населения.

3. Наполнение созданных электронных ресурсов в Республике отличается недостаточно высокой информативностью, посвящённой развитию системы государственной службы, а их оформление акцентировано, в основном, на анализе сложившейся ситуации в связи проведением СВО. Отсутствует системно-направленная работа по формированию имиджа государственной службы, а также обсуждению опубликованных правовых актов ДНР, обеспечивающих её управленческую деятельность.

4. Сформированные стратегические направления развития в рамках проведенного анализа и с учётом современных особенностей позволяют сместить акцент на комплексное изучение факторов сильных сторон и возможностей государственной службы в ДНР, базис которых формирует положительный имидж и стимулирование деятельности работников органов власти, что является ключевым аспектом в процессе повышения эффективности системы государственной службы. При этом следует учитывать, что развитие любого процесса в данном аспекте взаимозависимо и взаимообусловлено со многими факторами государственного управления и поэтому,

на наш взгляд, решение этой проблемы требует использования программно-целевого подхода к развитию государственной службы.

5. Проведённый анализ особенностей и проблем развития государственной службы в Донецкой Народной Республике обуславливает необходимость поиска инновационных подходов к развитию государственной службы в современных условиях, что предопределяет необходимость разработки концепции развития положительного имиджа государственной службы и популяризации её в гражданском обществе. Эта работа должна вестись не в интересах власти или государственного аппарата, а в интересах ДНР и её граждан.

Список источников

1. Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика; Рос. акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации. Москва: РАГС, 2002. 266 с. ISBN 5-7729-0128-1.

2. Барабашев А. Г. Административная реформа и реформа государственной службы в России – вопросы реализации и координации. Москва: Гос. ун-т - Высш. шк. экономики, 2010. 78 с.

3. Воробьёв В. В. Государственная служба: проблемы становления и развития: автореферат дис. ... доктора политических наук: 22.00.05 [Место защиты: Ин-т социально-политич. исслед. РАН]. Москва, 1999. 47 с.

4. Государственная гражданская служба: сборник нормативных правовых актов / составитель: Жильцов В. И. Москва: Проспект, 2017. 509 с. ISBN 978-5-392-24201-6.

5. Барышев В. Н. Государственная служба России: прошлое и настоящее // Гражданин и право. Москва: Новая правовая культура, 2002, № 1. С. 3-15.

6. Вишневская И. П. Повышение эффективности труда государственных служащих: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 [Место защиты: ГОУ ВПО ДОНАУиГС]. Донецк, 2021. 24 с.

7. Борщевский Г. А. Становление систем государственного управления и государственной службы в непризнанных государствах Донбасса // Право и управление. XXI век. 2019. № 1(50). С. 51-60.

8. Барциц И. Н. О концептуальных направлениях развития системы государственной службы Российской Федерации // Журнал российского права. 2008. № 6(138). С. 21-31.

9. Государственная служба в современной России: сб. ст. / Рос. акад. наук. Ин-т науч. информации по обществ. наукам, Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. Москва: ИНИОН РАН, 2003 (Тип. ИНИОН РАН). 193 с. ISBN 5-248-00141-2.

10. Аничкин Е. С. Становление и развитие высших органов государственной власти Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики от самопровозглашения до принятия в Российскую Федерацию // Правоприменение. 2023. № 3. С. 45-53.

11. Конституция Донецкой Народной Республики / Принята Постановлением Народного Совета 30 декабря 2022 года. URL: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-2-20221230/>

12. Конюшенко С. Г. Особенности становления и пути повышения эффективности государственной службы в Донецкой Народной Республике: магистерская диссертация, [Место защиты: ФГБОУ ВО «ДОНАУиГС»]. Донецк, 2024. 117 с.

13. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики / Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ / СПС

«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/d5df3846a7c52f8db6f258a198f627f935a4f639/

14. Ансофф И. Стратегический менеджмент: классическое издание. Пер. с англ. О. Литун. Москва [и др.]: Питер, 2009. 342 с. ISBN 978-5-388-00077-4

15. Шлеверда И. Н. Политический имидж государственной службы: исторический аспект // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 5. С.137-141.

16. Мирошниченко О. Н., Михайлова М. В. Формирование позитивного образа государственного гражданского служащего: отечественный и зарубежный опыт // Вестник Чувашского университета. 2013. № 4. С. 147-155.

17. Политическая имиджелогия: монография / под ред. Л. Г. Лаптева, Е. А. Петровой. Москва: РИЦ АИМ, 2006. 274 с.

18. Шуваева В. В. Организационная культура и имидж государственной службы: монография. Москва: ИПК госслужбы: Моск. обл. учеб. центр «Нахабино», 2005. 183 с.

19. Пуринова Г. К. Проблемы исследования и формирования позитивного имиджа // Учёные записки. Санкт-Петербург: С-Петербург. акад. управления и экономики. 2009. № 3. С. 81-93.

Информация об авторах

А. Д. Шемяков – доктор экон. наук, доцент, профессор кафедры теории управления и государственного администрирования ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия;

С. Г. Конюшенко – ведущий специалист отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Аппарата Народного Совета Донецкой Народной Республики, Россия.

Information about the authors

A. D. Shemiakov – Doctor of Science (Economy), Professor; Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of department of theory of management and state administration, Russia;

S. G. Koniushenko – PR and mass media department, People's Council office of the Donetsk People's Republic, leadingspecialis, Russia.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 07.05.2024; одобрена после рецензирования 13.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 07.05.2024; approved after reviewing 13.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.